

FORTALECENDO A ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE: DESENVOLVIMENTO DE ESTRATÉGIAS DE MATRICIAMENTO E CAPACITAÇÃO EM SAÚDE VOCAL

[Ciências da Saúde, Medicina, Volume 28 – Edição 129/DEZ 2023 SUMÁRIO / 11/12/2023](#)

Strengthening Primary Health Care: Development of Matrix Support and Vocal Health Training Strategies

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.10359531

Daniele Rodrigues Gontijo¹

Caroline Jonas Rezaghi Ricomini Nunes²

Resumo

A Atenção Primária à Saúde (APS) desempenha um papel crucial como o primeiro ponto de contato no Sistema Único de Saúde, coordenando os cuidados na Rede de Atenção à Saúde (RAS) e enfatizando práticas preventivas. Dessa forma, o uso do matriciamento na APS, se faz como uma abordagem colaborativa, visando a melhor resolubilidade de casos clínicos, troca de experiências e fortalecimento de habilidades profissionais. O presente relato de experiência detalha o processo de desenvolvimento de um planejamento para capacitação em saúde vocal, direcionado aos profissionais de saúde de uma Unidade Básica de Saúde (UBS). A metodologia emprega o Arco de Maguerez para moldar a

abordagem de pesquisa, identificando a necessidade de um projeto de apoio matricial após a observação do cotidiano profissional.

Palavras-chave: Atenção Primária. Saúde Vocal. Matriciamento.

1 INTRODUÇÃO

A Atenção Primária à Saúde (APS) constitui-se como um dos primeiros níveis de contato do usuário ao Sistema Único de Saúde, garantindo a coordenação adequada dos cuidados em toda a Rede de Atenção à Saúde (RAS), promovendo práticas preventivas e acessíveis a partir de intervenções nos aspectos individuais e coletivas, sob uma ótica de promoção e prevenção em saúde a partir do território (MATTA et al., 2009).

Diante de suas características e diretrizes, a APS encontra-se mais próxima da realidade da população a que faz referência, estabelecendo-se de forma descentralizada e regionalizada. Essa proximidade permite uma melhor compreensão das necessidades e demandas de saúde específicas da população local, contribuindo para uma abordagem mais personalizada e centrada no paciente (MONTEIRO et al., 2009)

Conforme a Política Nacional de Atenção Básica (2017), as Unidades Básicas de Saúde são instrumentos responsáveis por acolher uma ampla gama de necessidades de saúde da população local, desde consultas médicas de rotina até o acompanhamento de doenças crônicas, vacinação e outras atividades individuais e coletivas. Nesse contexto, as mesmas desempenham um papel fundamental na prestação de cuidados primários e no fortalecimento da APS.

A Estratégia Saúde da Família (ESF) é um programa incorporado às UBSs com o objetivo principal de fornecer cuidado abrangente às famílias e promover sua autonomia em relação à saúde. Nas UBSs, os profissionais de saúde são organizados em equipes, de acordo com a divisão geográfica do território de atendimento da unidade. Isso permite que cada equipe estabeleça relações próximas e preste cuidados estratégicos

à população que pertence ao seu respectivo território (SILVA; SILVA; BOUSSO, 2011)

Além disso, seguindo com a prática de divisão de equipes de saúde, e contribuindo para uma abordagem mais ampla e integral do cuidado à população, a eMulti é uma estratégia do Sistema Único de Saúde (SUS) no Brasil que atua de forma integrada com as equipes de Saúde da Família inseridas na UBS, e se faz como uma equipe composta por diversas categorias profissionais de nível superior. A mesma tem como objetivo ampliar a abrangência e a resolutividade da Atenção Primária à Saúde, fornecendo suporte às EFSs.

De acordo com Fernandes et al. (2013), o fonoaudiólogo é um dos profissionais que pode estar inserido em uma eMulti, desempenhando um papel fundamental no cuidado à saúde, contribuindo para identificação e atendimento das necessidades fonoaudiológicas da população de um território específico, variando de acordo com a organização de cada localidade, das políticas de saúde e disponibilidade de recursos.

A fonoaudiologia é uma área da saúde que desempenha um papel essencial no diagnóstico, tratamento e prevenção de distúrbios de comunicação, linguagem, fala, voz e deglutição (CAMPOS et al., 2013). Usualmente, os serviços de fonoaudiologia têm sido mais

comumente associados a contextos hospitalares e clínicas especializadas. Entretanto, tem havido um aumento significativo na demanda por serviços fonoaudiológicos na APS (FERNANDES et al., 2013).

Dessa forma, a equipe de fonoaudiologia, em conjunto com outros profissionais de saúde, está inserida em atividades que buscam aprimorar o processo de prevenção e cuidado em saúde. Além dos atendimentos realizados diretamente com os usuários, as reuniões de equipe e matriciamentos, fazem parte das estratégias desenvolvidas na APS, para que de forma compartilhada, possa haver troca de conhecimento entre os

profissionais envolvidos, fornecendo um cuidado aprimorado ao usuário (GUCKERT; SOUZA; ARAKAWA-BELAUNDE, 2020)

O matriciamento ou apoio matricial na APS é uma abordagem que pode fornecer uma melhor atenção à saúde, não apenas ao paciente, mas também ao profissional de saúde. Através de reuniões periódicas, o matriciamento tem como objetivo principal favorecer a resolução de casos clínicos, e estabelecer a troca de experiências teóricas e práticas entre os profissionais que o realizam (DA COSTA FIGUEIREDO E DE PAULA, 2021).

Além de estimular essa troca de saberes, também beneficia a educação permanente, fortalecendo suas habilidades e conhecimentos no atendimento às demandas da população. Além disso, o matriciamento visa aperfeiçoar a coordenação dos cuidados, facilitando a referência e contrarreferência dos pacientes entre os diversos serviços de saúde, promovendo uma assistência mais qualificada e humanizada no contexto da APS (COHEN & CASTANHO, 2021).

Neste sentido, o presente artigo representa um relato de experiência que detalha o processo de desenvolvimento de um planejamento que inclui a elaboração de estratégias e materiais, destinados a um programa de capacitação em saúde vocal a ser implementado. Esse planejamento foi idealizado e direcionado futuramente aos profissionais de saúde de diversas categorias que atuam em uma UBS em um encontro de matriciamento entre equipes, e guiado pelos profissionais que constituem a eMulti.

1 METODOLOGIA

Neste artigo, será apresentado a descrição de planejamento para uma intervenção inserida na APS. Aplicando o método do Arco de Magueres para moldar nossa abordagem de

pesquisa, foi possível identificar a necessidade de desenvolver um projeto de apoio matricial após observar o cotidiano profissional dentro de uma UBS.

Desenvolvido pelo pedagogo brasileiro Hélvio Maguerez, o Arco de Maguerez tem o objetivo de proporcionar uma abordagem prática e reflexiva ao processo de aprendizagem (DA SILVA et al., 2020). Além disso, o mesmo desenvolve uma relação dinâmica e participativa em suas experiências de observação e aplicação. Essa abordagem é amplamente utilizada em diferentes áreas de ensino, e é composta por cinco etapas distintas (BERBEL E GAMBOA. 2011).

Conforme o proposto pela estrutura do Arco de Maguerez foi realizado em um primeiro momento a etapa de observação. Durante esse período, tornou-se evidente, a partir da dinâmica da unidade, que os profissionais de saúde ativamente buscam serviços fonoaudiológicos devido às alterações vocais decorrentes do extenso uso de suas vozes em suas atividades diárias, o que indica uma carência de conhecimento sobre prevenção e cuidados vocais. Isso sugere que eles enfrentam desafios no diagnóstico e na prevenção dessa questão de saúde, o que pode afetar não apenas o seu próprio bem-estar, mas também o cuidado prestado à população.

Dessa forma, após a etapa de observação, seguindo com a segunda etapa do Arco de Maguerez, foram estabelecidos alguns pontos-chaves para apontar e debater a problemática principal encontrada. Nesse sentido, foram abordadas questões como a importância da conscientização sobre estratégias de prevenção e cuidado com a saúde vocal para os usuários atendidos na UBS e profissionais de saúde. Além disso, foi enfatizada a necessidade da atualização e capacitação sobre essa temática para autoavaliação, identificação e repasse de orientações sobre possíveis alterações vocais.

Em análise, é possível compreender a relevância do apoio matricial por parte da Fonoaudiologia, bem como a contribuição que a categoria poderia fornecer ao serviço, diante da prática específica nos cuidados vocais desses profissionais. Com base nos pontos-chave identificados, foi realizada a etapa de teorização da problemática encontrada.

Nesse período, busca-se fundamentar conceitualmente as questões supracitadas, utilizando referências científicas pertinentes e estudos prévios. Após a etapa de teorização, foi realizada a etapa de desenvolvimento da hipótese de solução, onde em reuniões entre a eMulti, houve a concordância em realizar materiais informativos e estratégias dinâmicas para um futuro matriciamento com a temática de saúde vocal, para todos os profissionais da UBS, incluindo médicos, enfermeiros, técnicos, administrativos e outros setores.

2 RESULTADOS E DISCUSSÕES OU ANÁLISE DOS DADOS

Os profissionais que estão inseridos na eMulti fornecendo suporte para as Equipes de Saúde da Família (ESFs) se tornam essenciais para o fortalecimento da Atenção Primária proporcionando um atendimento mais integrado e resolutivo à população (Brasil, 2010). Dessa forma, essa equipe fornece o apoio não apenas nos aspectos práticos inseridos na rotina de atendimentos da UBS, mas também no compartilhamento de conhecimento teórico-prático, dentre elas está o planejamento e aplicação do apoio matricial para outros profissionais inseridos na APS, de acordo com a demanda observada em determinado momento (BORELLI et al., 2015).

O matriciamento constitui-se como uma colaboração interprofissional da Atenção primária, e colabora para o aumento da resolubilidade e efetividade da resolução de casos (BARROS et al., 2018). Diante da demanda supracitada, o planejamento de um apoio matricial foi considerado uma hipótese de solução, pois o planejamento do apoio matricial, quando executado, poderá promover um maior vínculo entre

equipes e, além disso, proporcionar um acolhimento a essas demandas por parte de outros profissionais de forma mais eficaz.

Além disso, outro aspecto relevante, é que além dos pacientes atendidos, os próprios profissionais de saúde podem apresentar queixas vocais, relacionadas ao excesso do uso da voz decorrente de suas atividades diárias em atendimentos. Ao ter acesso às orientações propostas pelo Fonoaudiólogo, aqueles profissionais que buscam apoio nesse cuidado, podem prevenir e orientar suas queixas e a de terceiros.

O planejamento de materiais e estratégias para um matriciamento, foi discutido em reuniões com todos os que compõem a eMulti da respectiva UBS, com a colaboração dos profissionais das seguintes categorias: nutrição, saúde coletiva, fisioterapia e psicologia. Considerando a importância de conscientizar e sensibilizar os profissionais da UBS sobre sua participação nesse momento, em um ambiente onde a voz é ferramenta fundamental para o atendimento à população.

Diante disso, foram elaboradas estratégias de divulgação do tema, que ao serem utilizadas podem gerar curiosidade e busca pela temática apresentada. No que diz respeito a cartazes e materiais informativos, os mesmo podem não apenas comunicar informações de forma fácil de compreender, mas também podem esclarecer dúvidas dos usuários e seus familiares (SILVA; TERCENIO, 2019). Além disso, esse tipo de material pode ser uma estratégia prática e de baixo custo, devido a sua facilidade de uso inserida na rotina dos profissionais de saúde e da população (NUNES; BORGES, 2022).

Dessa forma, compreendendo que as modificações nas estruturas anátomo-fisiológicas do ser humano podem impactar diretamente a voz (SOYAMA et al., 2005), foi elaborado um folder informativo que poderá ser direcionado aos especialistas em saúde em um futuro matriciamento, com informações esclarecedoras sobre as estruturas envolvidas na produção vocal. Além disso, também foram incluídos neste material as

patologias que podem influenciar diretamente a qualidade vocal de cada indivíduo, desde as mais comuns como o refluxo gastroesofágico e gripes, até questões mais complexas, como o câncer de cabeça e pescoço e nódulos vocais.

Foram citadas, também, alterações como o estresse, a depressão e o isolamento social, que podem estar diretamente associados a essas alterações vocais, impactando na qualidade de vida desses indivíduos (MARTINS, 2017). Essa compreensão teórica reforça a importância do autocuidado, podendo impulsionar os profissionais e pacientes a adotarem medidas preventivas em relação à sua saúde vocal, mas também, de outros aspectos de suas vidas, como por exemplo, adesão a uma alimentação saudável e a prática de exercícios, resultando em um impacto positivo em sua própria qualidade de vida e no bem-estar dos usuários atendidos na UBS.

Outrossim, ao disponibilizar materiais informativos, procura-se fornecer uma fonte de consulta constante, para que os profissionais possam incorporar esses conhecimentos em sua rotina diária de trabalho e compartilhá-los com seus pacientes, contribuindo para uma abordagem mais abrangente e cuidadosa na APS.

Complementando a elaboração do projeto de estratégias para um futuro matriciamento, foi construído uma dinâmica interativa em grupo, que poderá proporcionar aos participantes a oportunidade de realizar testes vocais. Nessa atividade, os participantes devem ser encorajados a explorar uma maior consciência das características individuais de suas vozes, a

partir de testes vocais gravados pelos condutores, que podem ser apresentados no início e fim do momento de matriciamento, a fim de mostrar os resultados do aquecimento proposto. Sugeriu-se no planejamento, o uso da contagem de um a dez, ou meses do ano durante o teste, para que assim não houvesse interferência emocional durante a fala dos indivíduos.

Esta atividade foi concebida com o propósito de ocasionar um momento enriquecedor, pois muitos profissionais podem ter a chance de identificar aspectos que poderiam ser aprimorados em sua voz, pela primeira vez em suas vidas. Além disso, a estratégia supracitada pode gerar ambiente de apoio mútuo, no qual espera-se que os participantes sintam-se à vontade para compartilhar suas experiências e preocupações relacionadas ao uso da sua voz no ambiente de trabalho, levando a uma melhor conscientização desse cuidado.

A segunda estratégia apresentada no projeto consiste na realização de exercícios vocais pré selecionados pelo profissional Fonoaudiólogo, enfatizando sua importância como parte fundamental dos cuidados diários necessários para preservar a saúde da voz. As técnicas de preparação vocal antes e após o uso intensivo da voz são estratégias preventivas essenciais, visando aprimorar a qualidade vocal e evitar o surgimento de lesões na laringe decorrentes de abusos vocais ou uso inadequado. Essas práticas tornam-se cruciais para indivíduos cujas ocupações exigem um uso intensivo da voz (RIBEIRO, et al., 2016).

Adicionalmente, buscou-se a partir da execução deste aquecimento e desaquecimento vocal, complementar a prática 1, dos testes vocais, gerando a percepção de possível mudança e melhora na reprodução da voz após realização dos mesmos.

Logo então, é proposto que o condutor do apoio matricial, reforce o propósito principal dos exercícios direcionados aos participantes, exemplificando a preservação da saúde do aparelho fonador, a adequação da vibração adequada das pregas vocais e a melhoria da produção vocal durante o aquecimento vocal (MOTA; GOLDENBERG, 1998). Ademais, considerou-se importante inserir também exercício de desaquecimento, visto que o mesmo tem como objetivo “buscar o retorno para os ajustes musculares habituais da voz falada, diminuindo o fluxo sanguíneo e promovendo o retorno do ácido lático, evitando assim a fadiga muscular” (RIBEIRO et al., 2016).

Em síntese, esta estratégia permite que os participantes adquiram uma compreensão mais concreta e específica da sua própria voz e de como utilizá-la para melhorar sua qualidade e resistência.

Com o intuito de tornar a experiência mais interativa, foi elaborada uma atividade para destacar a importância da alimentação na saúde vocal. A mesma se inicia com a distribuição de chocolates e maçãs aos participantes, convidando-os a perceber a diferença que o consumo desses dois alimentos pode trazer para a qualidade vocal.

Durante o teste com o chocolate, pode-se destacar a sensação de pigarro que o consumo do mesmo pode trazer imediatamente, impactando negativamente na qualidade vocal. Em contraste, ao experimentar a maçã, ressalta-se os benefícios da fruta na redução do desconforto ao falar. Apesar de serem aspectos mais complexos de serem observados em um curto espaço de tempo, essa abordagem permite aos indivíduos a compreensão, de forma interativa, como pequenas escolhas alimentares podem ter um impacto significativo na saúde e na qualidade da voz se forem reproduzidos de forma prolongada.

Além disso, durante essa atividade, reforçamos a importância de outros hábitos saudáveis para a voz, como a hidratação adequada, a moderação no consumo de cafeína e álcool, entre outros. O objetivo será capacitar os presentes nesta atividade a adotarem essas medidas diárias para a preservação e o aprimoramento de sua voz, uma vez que o cuidado com a mesma é fundamental para garantir um atendimento de qualidade e uma comunicação efetiva.

3 CONCLUSÃO/CONSIDERAÇÕES FINAIS

Diante do exposto, o apoio matricial demonstra ser fundamental para fortalecer a capacidade de atendimento integrado e prevenção no que diz respeito à saúde vocal. As presentes estratégias citadas no presente trabalho foram projetadas com o objetivo de serem futuramente aplicadas, de forma que possam a partir de um momento de

matriciamento, capacitar e incentivar os profissionais de saúde a cuidarem de sua saúde vocal e, por extensão, oferecerem um atendimento de maior qualidade à população atendida nas UBSs. O desenvolvimento dessas atividades e o seu planejamento proporciona uma experiência enriquecedora, incentivando a equipe a buscar constantemente maneiras inovadoras de promover a saúde e o bem-estar da população atendida. Ademais, o planejamento do matriciamento disposto neste trabalho, proporcionou a oportunidade e o interesse dos profissionais em executar este encontro e aderir ao planejamento de outras temáticas a serem estudadas.

REFERÊNCIAS

BARROS, Alice Correia et al. A estratégia saúde da família no processo de matriciamento da saúde mental na atenção básica. DESAFIOS – Revista Interdisciplinar da Universidade Federal do Tocantins, v. 5, n. 1, p. 121-127, 2018.

BERBEL, Neusi Aparecida Nava; GAMBOA, Sílvia Ancízar Sánchez. A metodologia da problematização com o Arco de Maguerez: uma perspectiva teórica e epistemológica. 2011.

BORELLI, Marina et al. A inserção do nutricionista na Atenção Básica: uma proposta para o matriciamento da atenção nutricional. Ciência & Saúde Coletiva, v. 20, p. 2765-2778, 2015.

BRASIL. Ministério da Saúde . Portaria no. 2.436 de 21 de setembro de 2017. Brasília: Diário Oficial [da] República Federativa do Brasil, 2017.

BRASIL. Ministério da Saúde (MS). Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção Básica e Departamento de Ações Programáticas Estratégicas. Diretrizes do NASF – Núcleos de Apoio à Saúde da Família. Brasília: MS; 2010.

CAMPOS, Paula Regina Jardim et al. ATUAÇÃO FONOAUDIOLÓGICA NA
ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE PROPOSTA
PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE

CURITIBA-PR. Seminário nacional de planejamento e desenvolvimento, p. 11-13, 2013.

COHEN, Marina Chansky; CASTANHO, Pablo. Impasses e potências: o matriciamento como dispositivo de cuidado. Interface-Comunicação, Saúde, Educação, v. 25, p. e200462, 2021.

DA SILVA, Luiz Alberto Ruiz et al. O Arco de Maguerez como metodologia ativa na formação continuada em saúde. Educação, v. 8, n. 3, p. 41-54, 2020.

FERNANDES, Thaís de Lima; NASCIMENTO, Cynthia Maria Barboza do; SOUSA, Fabiana de Oliveira Silva. Análise das atribuições dos fonoaudiólogos do NASF em municípios da região metropolitana do Recife. Revista Cefac, v. 15, p. 153-159, 2013.

MARTINS, Ana Isabel Barros. Dia mundial da voz: o impacto em saúde pública da prevenção das patologias da laringe. 2017. Tese de Doutorado.

MATTA, Gustavo Corrêa et al. Atenção primária à saúde. Dicionário da educação profissional em saúde, v. 1, 2009.

MONTEIRO, Michele Mota; FIGUEIREDO, Virgínia Paiva; MACHADO, Maria de Fátima Antero Sousa. Formação do vínculo na implantação do Programa Saúde da Família numa Unidade Básica de Saúde. Revista da Escola de Enfermagem da USP, v. 43, p. 358-364, 2009.

MOTA, ANDRÉA COELHO GAGLIARDI; GOLDENBERG, M.
Aquecimento e

desaquecimento vocal. São Paulo: CEFAC, 1998.

NUNES, Bruna Kosar; BORGES, Ana Luiza Vilela. Cuidado intergestacional na Atenção Primária à Saúde: elaboração de um material educativo. Revista de APS, v. 25, n. 2, 2022.

RIBEIRO, Vanessa Veis et al. Aquecimento e desaquecimento vocais: revisão sistemática. Revista CEFAC, v. 18, p. 1456-1465, 2016.

SILVA, Eder Aguiar da; TERCENIO, Maria Leandra. Educação em Saúde: a utilização de panfletos informativos e educativos como estratégia de educação e prevenção às patologias mais prevalentes da população no contexto da atenção básica. 2019.

SILVA, Mariana Cristina Lobato dos Santos Ribeiro; SILVA, Lucía; BOUSSO, Regina Szylit. A abordagem à família na Estratégia Saúde da Família: uma revisão integrativa da literatura. Revista da Escola de Enfermagem da USP, v. 45, p. 1250-1255, 2011.

SOYAMA, Camila Kayoko et al. Qualidade vocal na terceira idade: parâmetros acústicos de longo termo de vozes masculinas e femininas. Revista CEFAC, v. 7, n. 2, p. 267-279, 2005.

Daniele Rodrigues Gontijo – Fonoaudióloga Residente do Programa de Residência Multiprofissional em Saúde da Família e Comunidade pela Escola Superior de Ciências da Saúde Vinculada a Secretaria de Saúde do Distrito Federal. E-mail: danielergontijo@gmail.com¹

Caroline Jonas Rezaghi Ricomini Nunes – Terapeuta Ocupacional Servidora da Secretaria de Saúde do Distrito Federal e Preceptora do Programa de Residência Multiprofissional em Saúde da Família e Comunidade pela Escola Superior de Ciências da Saúde Vinculada a Secretaria de Saúde do Distrito Federal. E-mail: carolricomini.res@escs.edu.br²

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A **RevistaFT** têm 28 anos. É uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2” em 2023**. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ:

(21) 98159-7352

WhatsApp SP:

(11) 98597-3405

e-Mail:

contato@revistaf
t.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:

48.728.404/0001-
22

CAPES –

Coordenação de Aperfeiçoament
o de Pessoal de
Nível Superior
(CAPES),
fundação do
Ministério da
Educação (MEC),
desempenha
papel
fundamental na
expansão e
consolidação da
pós-graduação

Conselho Editorial

Editores

Fundadores:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes.

Dr. João Marcelo

Gigliotti.

Editor

Científico:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn

Andrade

Monteiro

Dra. Chimene

Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada
periodicamente
em

revistaft.com.br/expanded Venha

fazer parte de
nosso time de
revisores
também!

stricto sensu
(mestrado e
doutorado) em
todos os estados
da Federação.

Copyright © Editora Oston Ltda. 1996
- 2023

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio
de Janeiro-RJ | Brasil